

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3892941>

УДК 373.2

Лосева И.И., Миронова Е.Н., Миронов А.В.

Лосева Ирина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент Академии психологии и педагогики, ФГАОУ ВО Южный федеральный университет, 344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. Днепроvский, д. 116. E-mail: enmironova@sfnedu.ru.

Миронова Евгения Николаевна, аспирант Академии психологии и педагогики, заместитель директора Колледжа прикладного профессионального образования, ФГАОУ ВО Южный федеральный университет, 344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. Днепроvский, д. 116. E-mail: enmironova@sfnedu.ru.

Миронов Алексей Васильевич, Академия психологии и педагогики ФГАОУ ВО Южный федеральный университет, 344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. Днепроvский, д. 116. E-mail: enmironova@sfnedu.ru.

Современные технологии формирования ранней профориентации у детей в условиях ДОО

Аннотация. В статье рассматриваются современные технологии формирования ранней профориентации у детей в условиях ДОО. Выделяются основные проблемы в реализации ранней профориентации детей, рассматриваются способы их решения. Описываются технология проектной деятельности, педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр, образовательная квест-технология, технология интегрированного обучения, ТРИЗ-технология, информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии, технологии Babyskills.

Ключевые слова: ранняя профориентация, современные технологии формирования ранней профориентации, проблемы в реализации ранней профориентации.

Loseva I.I., Mironova E.N., Mironov A.V.

Loseva Irina Ivanovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Academy of psychology and pedagogy, Southern Federal University, 344065, Russia, Rostov-on-don, Dneprovsky lane, 116. E-mail: enmironova@sfnedu.ru.

Mironova Evgeniya Nikolayevna, post-graduate of the Academy of psychology and pedagogy, Deputy Director of the College of applied professional education, Southern Federal University, 344065, Russia, Rostov-on-don, Dneprovsky lane, 116. E-mail: enmironova@sfnedu.ru.

Mironov Alexey Vasilievich, Academy of psychology and pedagogy, Southern Federal University, 344065, Russia, Rostov-on-don, 116, Dneprovsky lane, 116. E-mail: enmironova@sfnedu.ru.

Modern technologies for the formation of early career guidance in children in pre-school settings

Abstract. The article discusses modern technologies for the formation of early career guidance in children in the conditions of preschool education. The main problems in the implementation of early career guidance for children are highlighted, and ways to solve them are considered. The article describes the technology of project activity, pedagogical technology of organizing story-role-playing games, educational quest technology, integrated learning technology, TRIZ technology, information and communication technologies, health-saving technologies, Babyskills technologies.

Key words: early career guidance, modern technologies for the formation of early career guidance, problems in the implementation of early career guidance.

Вопрос о необходимости проведения ранней профориентации старших дошкольников обрел особую актуальность после утверждения обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО). Целевые ориентиры освоения программы дошкольного образования обозначены в нем, в том числе исходя из ряда социальных проблем современной действительности, таких, как кадровый голод в быстро развивающихся областях производства, профицит невостребованных специалистов, несоответствие имеющегося у граждан образа профессии ее реальному содержанию, несоответствующий способностям и возможностям человека выбор профессионального пути, неудовлетворенность значительного числа граждан выбранной профессией и несогласованность действий субъектов профориентации для всех возрастных групп [1].

По замыслу авторов стандарта, для того, чтобы уменьшить влияние этих проблем на рынок труда, уже к этапу завершения дошкольного образования ребенок должен быть не только способен выбирать себе деятельность, опираясь на свои индивидуальные способности, возможности и предпочтения, а также знания и умения в различных видах деятельности. Он должен обладать положительным отношением к разным видам труда, что предполагает наличие достаточно развитых представлений о них [1].

Тема ранней профориентации также рассмотрена в концепции, описывающей сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в непрерывном образовании.

В согласии с ФГОС ДО, ранняя профориентация представляет собой «целенаправленный процесс интеграции ребенка в социум в специально обогащенной предметно-развивающей среде, погружающей ребенка в мир профессий, при непосредственном участии значимого взрослого, который осуществляется в повседневной активности ребенка в ве-

дущих видах деятельности в соответствии с ФГОС ДО» [1].

Особая роль в данном процессе отводилась старшему дошкольному возрасту, т.к. он является сенситивным для формирования общественной направленности личности и, как следствие, ответственного отношения к личному труду, ориентации на качественное выполнение трудовых функций.

Среди основных проблем в реализации ранней профориентации детей отмечают отсутствие задач, направленных на развитие интереса к технике, отсутствие преемственности в формировании трудовых навыков с начальной школой, не полное использование возможностей игровой деятельности при формировании общетрудовых умений детей, узость тематики трудового воспитания, недостаточную работу с мотивационной сферой, содержанием региональной трудовой деятельности, пониманием ценности любого труда, отсутствие у детей представлений об элементах производительного труда (планирование, организация рабочего места), связи профессии с социально значимыми качествами человека (деловитость, умелость, инициативность).

Для решения выделенных проблем используется ряд образовательных технологий. Применение любой образовательной технологии при формировании ранней профориентации должно обеспечивать, с одной стороны, диагностируемость результатов, с другой – преемственность профориентационной работы на всех ступенях образования. Целью диагностических процедур является оценивание реальных достижений ребенка в ознакомлении с профессиями взрослых. Достижения могут проявляться в повседневной активности, играх, познавательно-исследовательской и других видах деятельности. Это будет способствовать своевременной корректировке и оптимизации форм и методов, применяемых в работе педагога.

В организации в ДОО работы по формированию у дошкольников ранней профориентации, необходимо учитывать

тот факт, что современные дети в своей повседневной жизни часто соприкасаются с цифровым миром и хорошо в нем ориентируются. В связи с этим, в работе необходимо активно использовать в том числе цифровые образовательные технологии. Так в исследованиях Евдокимовой В.Е. отмечается, что применение видеofilмов, мультимедийных презентаций, электронных альбомов, виртуальных экскурсий соответствует запросам, предъявляемым современным дошкольником к качеству и характеру получаемой информации [2].

Задачи, решаемые применением современных технологий профориентации:

1. Дать начальные и максимально разнообразные представления о современных профессиях.

2. Сформировать у детей положительное отношение к труду, к миру профессий.

3. Дать возможность практической деятельности в доступных ее видах с учетом возраста ребенка.

4. Стимулировать исследовательско-поисковую деятельность, проявление интеллектуальной самостоятельности.

5. Развивать экспериментирование и моделирование.

6. Формировать обобщенные способы умственной работы.

7. Развивать прогностические навыки [7].

Среди современных технологий профориентационной работы педагогами-практиками рассматриваются следующие [7]:

1. Технология проектной деятельности (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова) – основана на самостоятельной деятельности детей. В нее входят такие направления, как исследовательская, познавательная, продуктивная активность дошкольника. В процессе деятельности ребенок познает окружающий мир и создает реальные продукты.

2. Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр (Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, Р.И. Жуковская, Д.В. Менджерицкая, А.П. Усова, Н.Я.

Михайленко). Включает такую организацию сюжетно-ролевых игр, которая содержит совместную деятельность и сотрудничество в взрослых и детей, направленное на подготовку к игровому процессу. Сюда входят такие действия, как накопление содержания для игр, моделирование ситуаций, создание обстановки. В организованной таким образом игре осваиваются новые для ребенка умения и знания, создается возможность развития самостоятельности, инициативности, творчества.

3. Образовательная квест-технология. Направлена на решение конкретных образовательных задач. Реализуется через постановку нестандартных поисково-исследовательских задач, которые могут быть решены за счет использования разнообразных ресурсов и инструментов. Под игровым квестом обычно понимают сюжетную игру, в которой необходимо управлять героем и идти к поставленной цели по сюжету, попутно разгадывая различные головоломки, а, в случае необходимости, пользуясь всевозможными подсказками.

4. Технология интегрированного обучения (Л.А. Венгер, Е.Е. Кравцова, О.А. Скоролупова). Заключается в сочетании в деятельности как разнообразных организационных форм проведения занятий, так и включение в содержание знаний не о каком-то одном предмете, а об ряде связанных понятий.

5. ТРИЗ-технология. Основана на обучении детей алгоритму решения изобретательских задач, который предполагает, что решение идет планомерно, по четким логическим этапам: корректируется первоначальная формулировка задачи; строится модель; определяются имеющиеся вещественно – полевые ресурсы; составляется ИКР (идеальный конечный результат); выявляются и анализируются физические противоречия; прилагаются к задаче смелые, дерзкие преобразования.

ТРИЗ представляет собой научную технологию творчества, направленную на сознательное управление подсознатель-

ными процессами. Поэтому эффективное использование ТРИЗ-технологий возможно только после серьезной и длительной подготовки.

6. STEM – технологии, направление, связанное с внедрением перспективных инновационных образовательных технологий и методов. Основной метод обучения – проектный, для решения реальных задач привлекаются ресурсы разных предметов. STEM-образование позволяет использовать научные методы, технические приложения, математическое моделирование, инженерный дизайн.

7. Информационно-коммуникационные технологии. В контексте профориентационной работы понимается как наиболее широкое применение средств ИКТ в профориентационной работе. Может применяться в качестве средств наглядности (видео-, аудиоматериалы, иллюстрации), средств организации деятельности (электронные игры, квесты), средств контроля результатов (игровые тесты, интерактивные средства проверки знаний) и пр.

8. Здоровьесберегающие технологии как основа всей образовательной деятельности ДОО [7].

Развивающая предметно-пространственная среда, сопровождающая применение данных технологий, может включать следующие материалы.

Познавательная зона:

- накопительные папки,
- лепбуки,
- информационная газета,
- тематическая библиотека,
- тематическая видеотека.

Развивающая игротека:

- профессиональная одежда людей разных профессий,
- атрибуты для организации сюжетно-ролевых игр,
- развивающие игры профессиональной и экономической направленности.

Формы работы с родителями:

- Анкетирование;
- Родительское собрание;

- Консультации;
- Памятки;
- Рекомендации;
- Совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм, оформление альбомов;
- Организация экскурсий, наблюдений [7].

9. Технологии BabySkills.

Движение BabySkills является частью более крупного чемпионата WorldSkills, который представляет собой международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, повышение стандартов профподготовки через проведение региональных, национальных, мировых чемпионатов, континентальных первенств профессионального мастерства. Участниками чемпионатов разных уровней могут стать лица от дошкольного до зрелого возраста. BabySkills – одно из направлений организации данных чемпионатов, предполагает получение детьми дошкольного и младшего школьного возраста начальных навыков профессионального мастерства в разных профессиях и сферах деятельности через создание полигона ранних профориентационных проб.

Участие в проекте проходит в несколько этапов, первым из которых является получение представлений о профессии на базе дошкольной образовательной организации, далее – отработка профессиональных навыков в ДОО или на фестивальной площадке.

Структура знания и умений в каждой профессиональной области, которыми должен обладать дошкольник, регламентируется стандартом BabySkills, включает (в теоретической части) правила профилактики травматизма, обеспечения охраны жизни и здоровья, первоначальные знания о профессии, (в практической части) первоначальные умения в области профессии, а также SoftSkills (сквозные представления, умения).

В практике отмечают следующие проблемы в реализации ранней профориентации детей:

1. Отсутствуют задачи развития интереса к технике и формирования представлений о людях, работающих с техникой.

2. Трудовые умения, формируемые в детском саду (например, изготовление объемных игрушек) не получают развития на более поздних звеньях обучения (в первом классе) и, соответственно, утрачиваются.

3. В формировании общетрудовых умений дошкольников недостаточно применяется такая форма организации деятельности, как ролевая игра.

4. Узость предоставляемой информации о содержании деятельности взрослых. Приоритет отдается сфере обслуживания и строительства.

5. Недостаточная работа с мотивационной сферой дошкольника. Могут на-

блюдаться такие мотивы «выбора профессии», как «нравится», «хочу быть красивой», «чтобы денег много получать».

6. Недостаточная реализация регионального компонента: дети не представляют содержание профессий взрослых конкретного экономического района.

7. Негативное отношение детей к рабочим профессиям, отсутствие понимания их ценности для общества.

8. Отсутствие представления об элементах производительного труда (планирование, организация рабочего места).

9. Отсутствие представлений о связи профессии с социально значимыми качествами человека (инициативность, эрудиция, находчивость) [3; 5].

Данные характеристики могут быть положены в основу проектирования процесса ранней профориентации в ДОУ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» // Информационно-правовой портал Гарант.ру. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70412244/>
2. Евдокимова В. Е. Использование цифровых образовательных ресурсов в формировании представлений об окружающем мире у детей старшего дошкольного возраста // Интернет-журнал «Мир науки». 2017. Том 5. №6. URL: <https://mir-nauki.com/PDF/74PDMN617.pdf> Загл. с экрана.
3. Емелина О.И. Ранняя профориентация дошкольников: «BABY SKILLS» по стандартам WSR // Красноярский педагогический колледж №2. URL: <http://pedcollege.ru/wp-content/uploads/2015/12/BABY-SKILLS.pdf>
4. Кондрашов В.П. Формирование представлений о мире профессий в условиях игровой деятельности дошкольников: Автореф. дис. ... к. пед. н. Саратов: Изд-во СГУ, 2001. 23 с.
5. Концепция сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования и стратегии развития системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 2015-2020 гг. / Блинов В.И., Сергеев И.С. и др. // ФГАУ «Федеральный институт развития образования». URL: <http://eduidea.ru/communities/14/publics/44>
6. Красновский Л. И. Опыт ранней профориентации // Дошкольное воспитание. 1991. №10. С. 39-44.
7. Кузнецова Г. Н. Ранняя профориентация в дошкольном образовании: сущностные характеристики // Современные проблемы науки и образования. 2019. №2. URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=28683>
8. Логинова В.И., Мишарина Л.А. Формирование представлений о труде взрослых // Дошкольное воспитание. 1978. №10. С. 56-63.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Prikaz Ministerstva obrazovanija i nauki Rossijskoj Federacii ot 17 oktjabrja 2013 g. № 1155 «Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta doshkol'nogo obrazovanija» // Informacionno-pravovoj portal Garant.ru. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70412244/>
2. Evdokimova V. E. Ispol'zovanie cifrovych obrazovatel'nyh resursov v formirovanii predstavlenij ob okruzhajushhem mire u detej starshego doshkol'nogo vozrasta // Internet-zhurnal «Mir nauki». 2017. Tom 5. №6. URL: <https://mir-nauki.com/PDF/74PDMN617.pdf> Zagl. s jekrana.
3. Emelina O.I. Rannjaja proforientacija doshkol'nikov: «BABY SKILLS» po standartam WSR // Krasnojarskij pedagogicheskij kolledzh №2. URL: <http://pedcollege.ru/wp-content/uploads/2015/12/BABY-SKILLS.pdf>
4. Kondrashov V.P. Formirovanie predstavlenij o mire professij v uslovijah igrovoj dejatel'nosti doshkol'nikov: Avtoref. dis. ... k. ped. n. Saratov: Izd-vo SGU, 2001. 23 s.
5. Konceptcija soprovozhdenija professional'nogo samoopredelenija obuchajushhihsja v uslovijah nepreryvnosti obrazovanija i strategii razvitija sistemy soprovozhdenija professional'nogo samoopredelenija obuchajushhihsja v 2015-2020 gg. / Blinov V.I., Sergeev I.S. i dr. // FGOU «Federal'nyj institut razvitija obrazovanija». URL: <http://eduidea.ru/communities/14/publics/44>
6. Krasnovskij L. I. Opyt rannej proforientacii // Doshkol'noe vospitanie. 1991. №10. S. 39-44.
7. Kuznecova G. N. Rannjaja proforientacija v doshkol'nom obrazovanii: sushhnostnye harakteristiki // Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. 2019. №2. URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=28683>
8. Loginova V.I., Misharina L.A. Formirovanie predstavlenij o trude vzroslyh // Doshkol'noe vospitanie. 1978. №10. S. 56-63.

Поступила в редакцию 23.05.2020.

Принята к публикации 30.05.2020.

Для цитирования:

Лосева И.И., Миронова Е.Н., Миронов А.В. Современные технологии формирования ранней профориентации у детей в условиях ДОО // Гуманитарный научный вестник. 2020. №5. С. 83-88. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/05/Loseva.pdf>